

7. Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего» / Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. 272 с.

References

1. Bennet J. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, trans. by A.A. Саркисянц. Perm': Gile Press, 2018. 220 p. (In Russian.)
2. Latour B. We Have Never Been Modern. SPb.: European University at St.-Petersburg Publications, 2006. 240 p. (In Russian.)
3. Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory / Trans. by I. Polonskaya, ed. by S. Gavrilenko. M.: HSE Publ. House, 2014. 384 p. (In Russian.)
4. Latour B. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. M.: Ad Marginem Press, 2018. 336 p. (In Russian.)
5. Fatenkov A.N. To Ontologic Sources of Idea of Mobile Hierarchy // Voprosy Filosofii. 2008. № 5. P. 47—57. (In Russian.)
6. Fatenkov A.N. With Digital Technologies — into an Inhuman Future // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii. 2020. № 1 (49). P. 217—219. (In Russian.)
7. Harman G. Object Oriented Ontology: New «Theory of Everything» / Trans. by M. Fetisov. M.: Ad Marginem Press, 2018. 272 p. (In Russian.)

А.Г. ШТЕЙНБЕРГ

Об элите*

Аннотация. Статья посвящена проблематике элитарности в государстве. В ситуации определенного кризиса поздних мировоззренческих концепций властных отношений возникла необходимость не только постулирования, но и, самое главное, построения истинных «лучших». В статье анализируется концепция идеального

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала Штейнберг А.Г. Об элите // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 189—200. DOI:

государства Платона в контексте классического понимания элитарности как аристократизма духа. Элита Платона — это, прежде всего, способные диалектики, в многолетней усердной учебе, в беззаветной воинской службе составившие себе представление о справедливости, благе и сущности бытия. Власть элиты в идеальном государстве — это, по сути, демонстрация полного презрения к государственным должностям и их бенефитам. Идея и идеал государства заключаются, в частности, в том, что правящая элита вынуждена принять на себя заботу о благе государстве, потому что только она и может это сделать, опираясь на свои многократно доказанные мужество, мудрость и справедливость.

Ключевые слова: государство, элита, Платон, идеальное, мудрость, мужество, благо, справедливость, философы-правители, воины-стражи, необходимость, аристократизм, диалектика, война, власть, бытие, совершенство, мелочность, способности, богатство, добродетель, разумная жизнь.

Abstract. The article is devoted to the problems of elitism in the state. In a situation of a certain crisis of late ideological concepts of power relations, the need arose not only to postulate, but also, most importantly, to build true «best». The article analyzes Plato's concept of the ideal state in the context of the classical understanding of elitism as the aristocracy of the spirit. Plato's elite are, first of all, capable dialecticians, who, through many years of diligent study and selfless military service, have formed an idea of justice, goodness and the essence of being. The power of the elite in an ideal State is, in essence, a demonstration of complete contempt for government positions and their benefits. The idea and ideal of the state are, in particular, that the ruling elite is forced to take care of the good of the state, because only it can do this, relying on its repeatedly proven courage, wisdom and justice.

Keywords: state, elite, Plato, ideal, wisdom, courage, good, justice, philosophers-rulers, warrior-guards, necessity, aristocracy, dialectics, war, power, being, perfection, pettiness, abilities, wealth, virtue, rational life.

УДК 321.01
ББК 87.3

Сегодня, пожалуй, впервые за многие годы появилась реальная возможность поставить в рамках научного дискурса проблему элиты российского государства. И не просто обсуждать, но и реально попытаться построить, создать эти элиты: не надуманные, а реальные. Более того, процесс этого созидания уже начался: на ратном поприще, на социальном, политическом, государственном уровне. Как представляется, продуктивный, адекватный подход к воспитанию и созданию элит служит построению сильного, гармоничного, авторитетного, справедливого государства, т. е. государства, максимально приближенного к концепции идеального.

Поэтому, на наш взгляд, самое логичное будет начать разговор о создании элит с поистине вечного (ибо оно верно) учения Платона о государстве. Помимо заявленной нами проблемы для это есть еще ряд резонансов:

- каждому философу (по образованию ли, по «умоустройству» ли) известно, близко и приятно основное положение этой работы относительно элитарности в государстве;
- при всей вечности и известности работ Платона основные положения его государственной концепции многим «субъектам хозяйствования» до сих неизвестны либо чужды;
- насколько известно автору, попыток реализации платоновской элитарности в системе государственного управления никогда в истории всерьез не предпринималось;
- современные реалии бытия мира и нашего государства, проблемы, поставленные на самом высоком уровне, на наш взгляд, буквально «толкают» нас к Платону;
- если уж начинать анализ, то начинать, так сказать, сначала: для европейской и мировой философии трудно найти «начало» более достойное и всеобъемлющее, чем великий грек.

Итак, как резонно полагает великий Платон, причиной возникновения государства является невозможность для каждого будущего гражданина удовлетворить свои потребности, при этом человеку приходится прибегать к содействию других для удовлетворения возникающих потребностей. Таким образом, считает Платон, государство — результат единения испытывающих «нужду во многом людей», обитающих сообща и оказывающих друг другу помощь... [2]. Собравшиеся вместе таким образом будущие граждане

оказываются, как бы сказали сегодня (вслед за А. Тойнби), перед вызовом. Им необходимо сделать две вещи:

- преодолеть некую необходимость, которая делает и государство, и его строй, и отдельных людей совершенными;
- найти тех совершенных, кого необходимость «заставит принять на себя заботу о государстве, желают ли они того или нет...», т. е. «немногочисленных философов» [2].

При этом для нас крайне интересен разговор Платона о собственно совершенстве. Платон считает, что управлять в государстве должны люди особого склада: во-первых, не подходят непросвещенные и не овладевшие пониманием истины, ведь сложно представить себе элиту неразвитую, ограниченную и не владеющую философией; во-вторых, для правления не подходят и те, кто считает себя состоявшимся, достигающим совершенства и всю жизнь занят «самоусовершенствованием». Такие, достигшие «островов блаженных» еще при земной жизни, по мнению великого грека, вряд ли добровольно начнут прилагать усилия на благо государства. Новая управленческая элита, по Платону, — это как бы нечто срединное: между непросвещенностью и достигнутым совершенством. То есть правители-философы. Как известно, цель государства — справедливость и благо, т. е. ценности, абсолютно антагонистичные злу. По мнению Платона, трудно избавиться от зла тому государству, в котором управленческая функция осуществления власти не была бы сопряжена с умением и желанием философствовать, где владение диалектикой и понимание блага не станут наконец «квалификационным признаком» властителя. Тут, по мнению классика, есть два пути: либо «действующие» правители научатся философии и полюбят это занятие, либо надо ставить на «руководящие посты» граждан, прошедших серьезную подготовку и отбор и доказавших способность к диалектике.

Постепенно переходя к непосредственно к платоновскому пониманию государственной элиты, необходимо все же обратиться к феномену справедливости. Анализируя природу власти, великий грек замечал, что в «каждом государстве силу имеет тот, кто у власти. ...Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу» [2]. А далее — простая модель: созданные законы объявляются подконтрольному большинству справедливыми, но справедливы они, по

сути, только в отношении существующей власти. А поскольку вся сила в руках государства, то получается, что «справедливость — везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего» [2]. Государство, на наш взгляд, по Платону — это антагонист несправедливости, цель существования которого — борьба с последней, ибо, «когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее творишь» [2].

Наделав несправедливостей и настрадавшись от них, люди сочли за благо договориться друг с другом, чтобы искоренить несправедливость в субъект-объектном отношении. Взаимный договор дал начало появлению законодательства — так появились законы, и законы справедливые, которые лежат как бы посередине между крайностями сотворения и переживания несправедливости. И это опять золотая середина, которой приходится довольствоваться, «но не потому, что она благо, а потому, что люди ценят ее из-за своей собственной неспособности творить несправедливость» [2]. Совершенно потрясающая сентенция Платона об изначальном совершенстве человека в русле кантовского долженствования и концепции первичности морального закона личности, несомненно, может быть оспорена как на философском уровне (школа фа-цзя, Т. Гоббс и др.), так и на уровне общественно-исторической практики. Но как же хочется верить, вслед за классиком, что хотя бы управленческие элиты обладают этим благодарственным даром и не способны к несправедливости!

Говоря о платоновской концепции элиты государства, стоит обратиться, естественно, к двум сословиям: воины-стражи и правители-философы, которые как бы представляют некую совокупную правящую «соль земли». Таким образом, философов-правителей можно считать «совершенными стражами», а воины — это всегда основа, среда для создания будущих правителей и их помощники.

На наш взгляд, весь трактат Платона — это довольно продуктивная попытка объяснить, почему правящие элиты главной своей целью все же ставят (вопреки властной традиции «сила—польза») служение справедливости, общему благу и борьбе с необходимостями, сиречь вызовами.

Есть несколько резонных положений Платона, объясняющих это:

- классическое понимание великим греком идеального государства, где всякий занимается тем, к чему более всего способен, занимается во благо государства и свое собственное и не пытается брать на себя функции других граждан, продуктивно действующих на своих участках общественного хозяйства;

- в государстве, таким образом, профессионалы кормят и одевают, профессионалы воюют и защищают, профессионалы управляют, причем последние делают это через глубокое понимание ценности истины, блага и справедливости в диалектике личного и общественного;

- «спартанский» образ жизни правящих элит — максимальное ограничение всего того, что отвлекает от государственных дел, являясь материальным или статусным эквивалентом власти;

- элиты воспитываются в русле государственного мифа о том, что все сословия порождены матерью-землей, что все граждане — братья и заботятся друг о друге и о государстве; правящие элиты (философы и стражи) должны верить в некое предсказание о том, что государство пострадает, если защищать и управлять станут люди, не обладающие необходимыми задатками, или даже вообще откажутся от военной службы, не захотят проливать кровь за государство и противостоять иным necessities и злу.

И опять нам хочется конкретики: чем же таким особенным отличаются философы-элитарии? И Платон дает нам ее. Для того чтобы понять, присутствует ли философский характер мышления у потенциальной элиты, надо обратить внимание на следующее.

— Во-первых, на отсутствие торгашеской мелочности как качества совсем не элитарного. Лучшим, избранным необходимо желание охватить «мысленным взором целокупного времени и бытия», «избранные» (для управления государством) должны быть чужды материального, повседневного: именно поэтому такой человек отдаст всего себя служению благу. И что очень важно: «такой человек и смерть не будет считать чем-то ужасным...» [2].

— Во-вторых, философский элитаризм отличает четкая позиция относительно диалектики «богатство—бедность». Говоря о том, что стражи способны обеспечить наивысшее благополучие и их самих, и процветание государства, Платон заявляет, что неумная тяга к богатству портит не только мастеровых, сказываясь на их

навыках и стремлении к совершенству. Материальное обогащение портит всех! И деятельность такого «специалиста» обязательно скажется на всеобщем благе государства.

Очевидно, что основой государства Платона, «солью земли» и собственно элитой выступают стражи, которых также можно называть стражами закона. В итоге именно они имеют в государстве реальную политическую власть, выступая основой для воспитания правящей элиты, беззаветно защищая страну, являясь антитезой корысти и ограниченности ремесленников и земледельцев. Можно заключить, что процветание и целостность государства достигаются во многом через поддержание внутреннего единства в сословии воинов.

Как известно, Платон выделяет в своем государстве при этом три легитимных сословия:

- земледельцев, торговцев и ремесленников, которые имеют вождедующее духовное начало, что позволяет им быть ближе к базису, обеспечивая при этом экономическую стабильность государства; по этой же причине они не относятся к элитарным слоям государства;

- воинов-стражей, имеющих яростное духовное начало, охраняющих государство извне и изнутри, лишенных каких-либо материальных благ, не имеющих права заниматься ремеслами и торговлей: это бы нарушило сущность их мужественного начала, вызвало бы несправедливость и привело бы к притеснениям и междоусобицам;

- правителей-философов, которые имеют мудрое духовное начало, выходят из самых достойных стражей и абсолютно схожи с ними в обиходе; их власть — это демонстрация полного презрения к власти!

Многим наверняка известна эмоциональная сентенция Платона, где он вопрошает: можно ли найти какой-либо иной образ жизни, где презрение к государственной иерархии было бы выражено столь явственно, кроме как у истинного философа? [2].

У ремесленников и торговцев в первом приближении нет возможности стать управленческой элитой — объективное духовное начало не соответствует. Но их бытие, изначально более инди-

видуализированное и материально комфортное в сравнении с жизнью стражей и философов, не делает их, однако, аристократами.

Стоит сказать, что мудрый грек в этом вопросе избежал жесткой детерминации и клановости. Подобно концепции еще одного древнего мудреца Мо-цзы, который тоже был против сословной элитарности, в вопросах управления у Платона также отсутствует жесткая связка «сословие—власть»: потомство воинов, выказавшее себя неспособным к наукам и ратному делу, переводилось в сословие земледельцев и ремесленников; одаренных же отпрысков последних Платон предлагал переводить в число стражей. Ведь, как мы помним, «каждого из остальных граждан надо ставить на то одно дело, к которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему подобает, каждый представлял бы собою единство, а не множество: так и все государство в целом станет единым, а не множественным» [2].

При всей объективации социальной дифференциации у Платона, на наш взгляд, присутствует концепт «конструктивной элитарности». Всевышесказанное демонстрирует задачу создания, если можно так выразиться, «аристократии духа» — реальной элиты. Ведь Закон, по мнению классика, имеет целью благо государства в целом, а отнюдь не благо его отдельных граждан, облеченных властью: закон где мягко (убеждением), где твердой рукой (силой) создает единство и сплоченность граждан, обеспечивая состояние полезного и эффективного их взаимодействия друг с другом на благо государства [2].

Закон дает власть («включает в государство») только людей выдающихся, их качества мы описали выше. Но выдающиеся люди (аристократы духа), элита государства, законодательно лишены «возможности уклоняться куда кто хочет», они нужны закону, «чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства...» [2]. Служение закону справедливости, противостояние злу и вызовам — вот истинная задача и предназначение элиты.

Очевидно, стоит обратить внимание на еще один важный аспект платоновской концепции государства, аспект, который в рамках философской традиции последних лет либо старались не акцентировать, либо пытались критиковать как явно «неидеальный». А между тем это, фактически, суть социально-политического учения

великого грека! Статусно-элитарную основу государства составляют военные — люди со страстной, мужественной, яростной духовной сущностью. Ведь «робкой и неблагородной натуре подлинная философия, видимо, недоступна» [2]. Эти воины овевали себя изначально боевой славой на страже государства, прежде чем попытались стать правителями. Армия, стоящая на страже государства и доказавшая способность его защищать, — основа создания справедливого государства. В стражах Платона как бы сосредоточена мудрость, вырастающая из ярости, воспитанная на мужестве. «И мужественным... мы назовем каждого отдельного человека именно в той мере, в какой его яростный дух и в горе, и в удовольствиях соблюдает указания рассудка насчет того, что опасно, а что неопасно. А мудрым — в той малой мере, которая в каждом главенствует и дает эти указания, ибо она-то и обладает знанием того, что пригодно и каждому отдельному началу, и всей совокупности этих трех начал» [2].

Подлинный гарант справедливости правления в государстве — это философ, воспитанный из воина. Праведность Платоном здесь понимается не «повседневно», а исключительно «в смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности» [2]. Такой правитель не будет нарушать главное установление идеального, справедливого государства, ибо его душевные начала изначально приведены в гармонию (почти как в музыке), как и подобает мудрецу. И только в этом случае из множественности достигаются внутреннее «единство, рассудительность и слаженность». Эти три последние состояния пронизывают всю деятельность представителя элиты у Платона, чем бы он ни занимался: от имущественных дел до «частных соглашений». Справедливой и даже прекрасной, считает классик, будет управленческая деятельность, содействующая сохранению единства, рассудительности, слаженности. А собственно мудрость будет проявляться через «умение руководить такой деятельностью» [2].

Платон создает образ философа, который, очевидно, привлекателен не тем, что всю жизнь предоставлен занятиям самоусовершенствования и решил, уже при жизни переселился на «острова блаженных». Перед нами правитель-мыслитель, реально заслуживший как право управлять, так и внутреннюю гармонию и понимание

блага и справедливости! Одна из главных черт элитария-правителя, считает классик, — способность к диалектике. При этом самой главной проверкой для него будет выяснение, имеются ли у претендента врожденные способности к диалектике или их нет. Великий грек здесь резонно заключает: кто способен все охватить разумом, найти сущее в противоречивости бытия, тот — диалектик, кому же это не под силу, тот — нет [2]. Платон предлагает «допускать к отвлеченным рассуждениям лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за это берется кто попало, в том числе совсем неподходящие люди...» [2].

Статусно-элитарную основу государства следует готовить.

Обучение в государстве Платона подчинено, как известно, конечной цели — овладению диалектикой, однако детей готовят к этому, преподавая им в игровой форме и без принуждения точные науки и другие «предварительные знания», дабы отследить параллельно их природные способности и возможность дальнейшего воспитания. В двадцать лет обученные таким образом стражи проходят первый отбор, по результатам которого могут снискать большее уважение и почет, чем менее одаренные претенденты. Что интересно, отбору и анализу подвергаются не только воспитанники: наукам, которые им в отрочестве подавались отдельно, тоже необходим «общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия» [2].

Далее «придется подмечать», пишет великий грек, кто из юношей-воинов проявил себя упорным и стойким не только в науках и следовании законам, но и на войне. Элита правителей-мудрецов должна быть не чужда воинской службе. «Из этих юношей, когда им исполнится тридцать лет, надо будет опять-таки произвести отбор», в рамках которого с «величайшей осторожностью» и почетом увенчанные славой молодые люди подвергаются испытанию на их способность к диалектике, т. е. на умение, «не обращая внимания на зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия» [2].

После достижения избранными 50 лет те из них, «кто уцелел и всячески отличился» в практических реальных делах и в познании, подводятся к главной цели — обретению способности «устремить ввысь свой дух, узреть благо как таковое» [2]. Взяв таким об-

разом постигнутое благо за образец, правители наконец смогут «упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя — каждого в свой черед — на весь остаток своей жизни» [2]. Почти все свое время элита государства должна, по мнению классика, проводить в занятиях философствованием. Когда же «наступит черед» им занять государственные должности и начать трудиться над гражданским устройством, они должны будут это сделать «не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства» [2].

В ходе всей своей политической практики правители-мыслители обязаны, как считал Платон, воспитывать людей по своему собственному подобию, готовя их к благому управлению. Подготовленных таким образом будут ставить «стражами государства взамен себя». А когда придет пора «отойти на острова блаженных, чтобы там обитать», философы оставят государство в надежных руках, и смена элитных персоналий пройдет безболезненно и незаметно. Только после этого к элите придет давно заслуженная слава в виде народных почестей и памятников, построенных за общественный счет.

Для нас в давно всем известной работе Платона открываются важнейшие положения, которым, возможно, не придавали значения последнее время. Опираясь на собственно оригинальный текст классика, мы стремились эти важнейшие детали подчеркнуть. Платоновская классика, анализ многовековой культуры всех народов Земли, сегодняшняя ситуация в России и мире подводят нас к пониманию того, что настоящая управленческая элита — это граждане, прежде всего (изначально!) на деле доказавшие свои «государственные приоритеты», пройдя многолетнюю подготовку и обучение, имеющие опыт стража государства, овладевшие в итоге диалектикой бытия.

Платон как ярый сторонник аристократии позволяет себе в русле античных традиций проводить социальную дифференциацию. Но его задача основана на тезисе о необходимости найти для потенциальных правителей «лучший образ жизни, чем обладание властью»! Если бы эта возможность могла бы реализоваться не в идеале, а на практике (!), тогда, по мнению классика, может появиться государство с хорошим государственным строем: ведь в нем будут

править истинно счастливые и богатые люди. И это не золото и власть, а полнота добродетельной и разумной жизни. Проблема социальной государственности обнажена Платоном очень давно и очень четко: когда к власти стремятся ради того, чтобы подобраться к общественным благам, «рассчитывая урвать себе оттуда кусок» — добра не жди! Борьба за блага материальные приводит к борьбе за власть, которая становится тем, «что можно оспаривать, и подобного рода домашняя, внутренняя война губит и участвующих в ней, и остальных граждан» [2]. Но иначе чем через гераклитовскую «войну», «распря», не получится, противоречия должны разрешиться, произойти синтез, коль сложилась «неидеальная» ситуация. И абсолютно четко заявляет Ю.М. Осипов, конкретно итожа сегодняшние мысли многих: «Однако тут не все так для России просто: чтобы выйти победительницей из этой безрассудной со стороны Запада и весьма рассудной со стороны России дуэли, России надо провести совсем не поддающуюся человеческому рассудочному восприятию дуэль — с самою собою! Да, да — с самою собою!» [1, 15].

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Бунташный мир и Россия // *Философия хозяйства*. 2023. №. С. 11—15. DOI: 10.5281/zenodo.7733852
2. *Платон.* Государство: URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Platon_Gosudarstvo.pdf (дата обращения: 01.06.2024).

References

1. *Osipov Ju.M.* Buntashnyj mir i Rossija // *Filosofija hozjajstva*. 2023. № 1. S. 11—15. DOI: 10.5281/zenodo.7733852.
2. *Platon.* The Republic: URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Platon_Gosudarstvo.pdf (date of the application: 01.06.2024).